

मातृ-शिशु परीक्षणमार्फत्
आलुको सहभागितामूलक
जातीय छनौट

उद्धरण: मातृ-शिशु परीक्षणमार्फत् आलुको सहभागितामूलक जातीय छनौट, अन्तर्राष्ट्रिय आलु केन्द्र, ली-बर्ड, र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, नेपाल, २०७५।

मातृ-शिशु परीक्षणमार्फत्

आलुको सहभागितामूलक जातीय छनौट

प्रकाशक	अन्तर्राष्ट्रिय आलु केन्द्र, ली-बर्ड र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)
सर्वाधिकार	प्रकाशकमा
संस्करण	प्रथम, मङ्सिर २०७६
छापिएको प्रति	१००
तस्विरहरू, डिजाइन, लेआउट तथा मुद्रण	ग्रीनोभा (www.growinnova.com)

यो निर्देशिका युरोपियन युनियन (European Union) को आर्थिक सहयोगमा लाभको बाँडफाड कोष परियोजना (Benefit-sharing Fund Project) फ्रेमवर्क अन्तर्गत, राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (FAO) को खाद्य तथा कृषिका लागि आनुवांशिक स्रोतहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) को सहयोगमा 'Biodiverse and Nutrious Potato Improvement Across Peru, Nepal and Bhutan' परियोजनाद्वारा प्रकाशन गरिएको हो। यस निर्देशिकामा अभिव्यक्त भएका विचार तथा दृष्टिकोण लेखक/सम्पादकहरूका हुन् र यसले युरोपियन युनियन वा राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (FAO) को विचार वा नीतिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन।

विषय-सूची

१. परिचय	१
२. मातृ-शिशु परीक्षण स्थलको प्रयोग गरी पीभीएसको योजना	५
३. फूल फुल्ने समयमा गरिने मूल्याङ्कन	९
४. आलुको खन्ने बेलाको मूल्याङ्कन	१३
५. आलु खनीसके पछिको मूल्याङ्कन	१७
६. तथ्याङ्क विश्लेषण तथा समिक्षा	२१
७. अनुसूचीहरू	२३

T-304405.43

परिचय

पछिल्लो वर्षहरूमा नेपाल लगायतका विभिन्न देशहरूले कृषि क्षेत्रमा सहभागीतामूलक अनुसन्धानका विधिहरू प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन् । विशेष गरी बाली विकासका क्षेत्रमा सहभागीतामूलक मूल्याङ्कन तथा जातीय छनौट विधिहरू प्रयोगमा आएका छन् । कृषकहरू नै कृषि प्रविधिहरूका मुख्य प्रयोगकर्ता हुन्; उनीहरू सहभागीतामूलक मूल्याङ्कन पद्धतिहरू मार्फत् प्रजनन तथा बाली परीक्षणमा संलग्न हुँदै आएका छन् । कृषकहरू स्थानीय बाली विविधता र त्यसका उपयोगिताको बारेमा जानकार हुन्छन् र अनुसन्धान प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नताले अनुसन्धानको प्रभावकारिता बढाउनुका साथै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्दछ (फ्रिस हयान्सेन र स्थापित, सन् २०००) । विकासोन्मुख देशका साना कृषकहरूलाई, नयाँ बाली वा जातहरू कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुन्छ र उनीहरू सोही अनुसार आफ्ना मापदण्डको प्रयोग गरी निश्चित बाली वा बालीका जातहरूका विकास गर्दछन् (विराधर एवं तमोर, सन् १९९९) ।

बिसौं शताब्दीको सुरुवाततिर, आधुनिक बाली प्रजनकहरूले, धेरै फल्ले र बृहत क्षेत्र (राम्रो व्यवस्थापन तथा राम्रो वातावरण) मा खेती गर्न सकिने जातहरूको विकास र सिफारिस गर्न बढी जोड दिएको पाईन्छ (इभान्स, सन् १९९३, फिसर सन् १९९६) जसले गर्दा प्रतिकूल वातावरणमा समेत राम्रो उत्पादन दिन सक्ने कृषकका जातहरू उपेक्षित हुनुका साथै अनुसन्धानमा विरलै ल्याइएको पाईन्छ (हार्लान्, सन् १९९२, जेभन सन् १९९४, केभल्याण्ड इत्यादि, सन् २०००) । नयाँ र धेरै फल्ले जातहरूका अवलम्बन वा प्रयोग बढ्दै गएकोले स्थानीय बाली विविधतामा ह्रास आएको छ ।

यसो गर्दा बाली र यसका प्रयोगसम्बन्धी ज्ञानहरू समेत हराउन थालेको छ । हरितक्रान्ती पश्चात्, सीमान्तकृत कृषकहरू धेरै फल्ले बालीहरूबाट उचित लाभ लिन सकिरहेका छैनन् किनकी ती बालीहरूका विकासक्रममा उनीहरूको स्थानीय हावापानी तथा उनीहरूले उपयोग गर्ने मलखाद् र अन्य सामग्रीहरू प्राथमिकतामा राखेर प्रजनन गरिएका हुँदैनन् ।

यस्ता जल्दोबल्दो मुद्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै, कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूले सरकारी निकायहरू, सामुदायिक तथा सामाजिक संस्थाहरू, र विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी कृषकले चाहेका बालीहरूका विकास तथा उन्मोचनका लागि पहल गरिरहेका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आलु केन्द्र (CIP) ले ली-बर्ड र राष्ट्रिय आलु अनुसन्धान कार्यक्रम (NPRP) सँगको सहकार्यमा नयाँ आलुका जातका विकासका लागि सहभागीतामूलक बाली छनौट अर्थात् पीभीएस (PVS) को प्रयोग, प्रदर्शनी तथा प्रमाणिकरण गर्दै आएको छ ।

आलुका विविधता वा जातहरू छात्रका लागि मातृ-शिशु परीक्षण (Mother-Baby Trial) को प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले सहभागीतामूलक रूपमा महिला तथा पुरुषका महत्वपूर्ण र भिन्न अनुभवहरू, रूचि र ज्ञानलाई समान रूपमा पहिचान गरी लागू गर्न सहयोग गर्दछ । महिला तथा पुरुष कृषकहरूका दृष्टिकोणबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई प्रस्तुत गर्दा, उनीहरू बीच स्रोतहरूमा फरक-फरक पहुँच रहेको एवं आलु उत्पादन कार्यले लैङ्गिक विशेष भूमिकाहरूमा समेत भिन्नता रहेको देखाउँदछ । त्यसैले पनि नयाँ आलुका जातहरू छान्दा उनीहरूले भिन्न-भिन्न

मापदण्डहरू प्रयोगमा ल्याएको पाईन्छ । यसले लैङ्गिकसम्बन्धी तथाङ्क^१ सङ्कलन र पीभीएसमा महिला तथा पुरुषको समान सहभागीतालाई मजबुत बनाउँदछ । उनीहरूले रोजेका गुणहरू कुनै एउटा नयाँ आलुको जातमा एकैसाथ संलग्न गर्न नसकिएता पनि दुवै महिला तथा पुरुषसँग उनीहरूका कृषि प्रणाली सुहाउँदो र आवश्यक रहेको जातहरूको छनौट र विकास गर्न सकिन्छ (पारिस ईत्यादि, सन् २००९) ।

यो निर्देशिका CIP ले प्रकाशन गरिएको 'आलुमा मातृ-शिशु परीक्षणको प्रयोग गरी सहभागीतामूलक बाली छनौट: लैङ्गिक मैत्री प्रशिक्षक निर्देशिका' मा आधारित भई नेपाली पृष्ठभूमिमा तयार गरिएको हो । यो मातृ-शिशु परीक्षण पद्धतिको प्रयोग गरी सहभागीतामूलक बाली छनौटका आधारमा आलुका नयाँ जात छान्न CIP, NPRP र ली-बर्ड बीचको वर्षोको साझेदारीको परीणाम हो ।

निर्देशिकाको उद्देश्य

सर्वप्रथम, हामीले पीभीएस पद्धतिको अवलम्बन गर्नुको मुख्य उद्देश्य बुझ्न जरुरी छ । यस निर्देशिकामा उल्लेख भएको पीभीएस प्रक्रियाहरू साधारण र प्रभावकारी छन्; जसलाई अन्य बालीहरूका विकास तथा सहभागीतामूलक अनुसन्धानमा समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । पीभीएसका माध्यमले बाली विकासका लागि कृषक तथा सम्बन्धित साझेदारहरूबाट अपेक्षित गुणहरू प्रखर रूपमा व्यक्त हुन्छन् । प्रस्तुत बालीका गुण र विशेषताहरूको प्राथमिकरण तथा लैङ्गिक आधारमा भिन्नता समेत थाहा पाउन सकिन्छ ।

पीभीएसका प्रमुख उद्देश्यहरूलाई ध्यानमा राखी यो निर्देशिकाले मातृ-शिशु परीक्षणको सहजिकरण र अभिलेखिकरणसम्बन्धी चरणवद्ध निर्देशन प्रदान गर्दछ । यसले अन्ततः महिला तथा पुरुषहरूका संयुक्त सहभागितामा व्यापारी तथा उपभोक्ताहरूले रूचाएका आलुका जात विकास गर्नमा मद्दत पुर्याउँदछ । CIP को प्रशिक्षक निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार यस निर्देशिकाको उद्देश्यहरू यसप्रकार रहेका छन्:

- नयाँ आलुका जातमा महिला तथा पुरुष र अन्य उपभोक्ताले रुचाएका गुणहरू जस्तै: लक्षण, स्वरूप, स्वाद आदि सङ्कलनका लागि चरणवद्ध प्रक्रियाहरू विस्तृत रूपमा बताउने;
- मातृ-शिशु ढाँचाको प्रमाणीकरण गर्ने (अनुसन्धान स्थल तथा विभिन्न वर्षहरूको अनुसन्धान बिचका परीणामहरू तुलना गर्न);
- नेपालमा आलुका नयाँ जातका विकासका लागि पीभीएसमा सहभागी भएका सबै साझेदारहरूलाई समान पद्धतिहरू प्रदान गर्न ।

^१ लैङ्गिकसम्बन्धी तथाङ्कहरू भन्नाले प्राकृतिक रूपमा यौनिकताका आधारमा छुट्याईएको तथाङ्कहरू भन्ने बुझिन्छ; जसलाई महिला तथा पुरुषका जीवन अनुभवहरूसँग प्रस्तुत गरिएको हुन्छ ।

मातृ-शिशु परीक्षण भनेको के हो ?

शिशु परीक्षण भन्नाले कृषकद्वारा व्यवस्थापन गरिएको परीक्षण र मातृ परीक्षण भन्नाले अनुसन्धानकर्ताद्वारा व्यवस्थापन गरिएको परीक्षण भन्ने बुझिन्छ । कृषकहरूद्वारा व्यवस्थापन गरिएको परीक्षणले नयाँ जातहरूका विस्तारमा सहयोग गर्नुका साथै ती जातहरूका परीक्षणमा समेत सहयोग पुर्याउँदछ । परम्परागत विधिमा भन्दा यस मातृ-शिशु परीक्षण प्रक्रियाले नयाँ जातको उन्मोचन तथा दर्ताको क्रममा लाग्ने समयको बचतमा समेत सहयोगी हुने देखिन्छ ।

तल चित्रमा देखाइए झैं मातृ-शिशु परीक्षण स्थललाई समानान्तर तरिकाले स्थापना गरिनु पर्दछ । यो एकै मौसम, एकै कृषि-पर्यावरणीय क्षेत्रमा कृषकहरू तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिनु पर्दछ ।

मातृ परीक्षण

मातृ परीक्षण स्थल अध्ययन क्षेत्र (प्रयोगात्मक फिल्ड स्टेशन वा कृषकको खेतबारीमा छुट्याईएको जमीन भित्र तयार गरिन्छ । Randomized Complete Block Design (RCBD) अनुसार यो अनुसन्धानकर्ताहरूले स्थानीय साझेदारहरूद्वारा व्यवस्थित गर्दछन् । यो परीक्षण स्थलका तीनवटा स-साना समान प्लटहरू (१० वर्गमिटर ±) हुन्छन् । यसको मुख्य उद्देश्य उन्मोचन तथा विकास गरिने बालीका लागि चाहिने अत्यावश्यक तथाङ्कहरू तयार गर्नु हो । तसर्थ पनि मातृ परीक्षण स्थल कृषकहरूकै खेतबारीमा तयार गरिनु उचित मानिन्छ ताकी कृषकहरूले नै स्थापना गरेको शिशु परीक्षणसँग तुलनात्मक अध्ययन तथा परीक्षण गर्न सकियोस् ।

शिशु परीक्षण

यो कृषकहरूकै खेतबारीमा राखिने अलग्गै परीक्षण स्थल हो जुन मातृ परीक्षण स्थलसँगै तयार गरिन्छ । यो कृषकहरूकै प्रत्यक्ष निगरानी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुगमनमा दुवै परीक्षणबीचको अन्तर अध्ययन गर्न विकास गरिन्छ । शिशु परीक्षणमा मातृ परीक्षणमा प्रयोग हुने जातहरू नै कृषकहरूले प्रयोगमा ल्याउँदछन् । यिनीहरूलाई तीनभन्दा बढी कृषकहरूका जग्गामा स्थापना गर्न सकिन्छ । मातृ परीक्षण स्थलकै आकार र उपचार विधिहरू शिशु परीक्षणमा अवलम्बन वा प्रयोग गरिन्छ तर रोपिने सामग्रीहरू कम भएको खण्डमा मातृ परीक्षण भन्दा कम जातहरू प्रयोग गरेर पनि गर्न सकिन्छ ।

साधारणतया, पहिलो वर्षको अनुसन्धान २० देखि ३० क्लोनहरू/जातहरूबाट प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । भविष्यमा भने परीक्षण गरिने क्लोन/जातहरूका सङ्ख्याहरू अघिलो वर्षको परीणामको आधारमा घटाउँदै लानुपर्दछ भने प्रति क्लोन परीक्षण प्लटहरूको क्षेत्रफल बढाउँदै लानुपर्दछ (हेर्नुहोस्, चित्र २) । यो प्रक्रियाअन्तर्गत सबैभन्दा उत्तम जात पहिचान गरी दर्ता तथा उन्मोचनका लागि सिफारिस गर्न सहयोग पुग्दछ ।

चित्र १: पीभीएस मार्फत आलु बाली परीक्षणका लागि तयार गरिने मातृ-शिशु परीक्षण स्थलको नमूना/ढाँचा

विस्तृत विवरण	मातृ	शिशु
ढाँचा	RCBD	साधारण
दोहोरिने संख्या	≥ ३	≥ १
परीक्षण स्थल संख्या	≥ १	≥ ३
व्यवस्थापन	अनुसन्धानकर्ता	कृषक
मूल्याङ्कन	अनुसन्धानकर्ता, कृषक तथा अन्तिम प्रयोगकर्ताहरूका धारणा	
उपचार	सबै क्लोनहरू	सबै क्लोनहरू
नियन्त्रण	≥ १ वा २ स्थानीय जातहरू	

चित्र २. पीभीएसद्वारा आलुका जातीय मूल्याङ्कन तथा छनौट प्रक्रिया

ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

- पीभीएस गर्दा, विज्ञहरू, प्रजनक, अर्थविद्, तथा प्राविधिकहरू सहितका विविधता भएको टोलीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । जहाँ, महिला तथा पुरुषहरूका समान सहभागीता समेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
- पीभीएस अभ्यासमा कृषकहरूको सहभागीताका लागि सबै सामाजिक-आर्थिक समूहहरूमा महिला तथा पुरुषहरूको छनौट गरिनुपर्दछ । यो मतदानका लागि मात्र नभै बाली छनौट तथा विकासका सम्पूर्ण चरण वा प्रक्रियामा सहभागी भई आवश्यकता अनुसार आफ्ना मत, रूचि तथा सुझाव व्यक्त गर्न सक्नु भनेर हो ।
- साँस्कृतिक विविधता, व्यवस्थापनका समस्याहरू, समय तथा संस्थागत सीमितता आदिका बारेमा सचेत रहनुपर्दछ । यसले सहभागीतामूलक अनुसन्धानमा महिला र पुरुष दुवैको सहभागीतामा असर पुर्याउन सक्दछ ।
- बाली मूल्याङ्कन पद्धतिहरूको विकास गरिनु पर्दछ ।
- सङ्कलित तथ्याङ्कहरू विश्वसनीय हुनुपर्दछ ।

यो निर्देशिका कसका लागि लक्षित हो?

यो निर्देशिका, आलु बालीका जातहरूको अनुसन्धान, छनौट र विकासमा अभ्यासरत अनुसन्धानकर्ताहरू, कृषि प्रसारकर्ता, कृषि प्राविधिकहरू तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई लक्षित गरी तयार गरिएको हो । त्यस्तै बाली प्रजनक वा वैज्ञानिकहरूका प्रत्यक्ष पहुँच नहुने, नेपालमा ग्रामीण भेगका स्थानीय कृषि प्राविधिक तथा स्रोत व्यक्तिहरूका लागि समेत यो निर्देशिका सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ ।

मातृ-शिशु परीक्षण स्थलको
प्रयोग गरी पीभीएसको योजना

मातृ-शिशु परीक्षण स्थलको प्रयोग गरी पीभीएसको योजना

मातृ-शिशु परीक्षणको प्रयोग गरी आलुका जात वा क्लोनहरूका सफल सहभागितामूलक परीक्षण गर्न परीक्षण स्थलको समुचित तयारी गरिनु जरूरी छ । अनुसन्धान शुरु गर्नु अघि, अनुसन्धान क्षेत्र, विभिन्न साझेदारहरू र उनीहरूका क्षमताका बारेमा स्पष्ट जानकारी हुनुपर्दछ । मातृ-शिशु परीक्षण प्रक्रिया साझेदारीमा हुने हुँदा सबै सम्बन्धित साझेदारहरू (अनुसन्धानकर्ता, कृषि प्रसारकर्ता, कृषक, र अन्य) का प्रकृति तथा रूचि स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्दछ । विभिन्न साझेदारहरूका सम्बन्ध तथा सहभागिता मजबुत बनाउनका लागि लागू गरिने अनुसन्धान पद्धति तथा लक्ष्यका बारेमा समान बुझाइ हुनु अत्यावश्यक छ । यसले अनुसन्धान वा प्रयोगमा अपनत्व बढाउनुका साथै प्रतिपादन गरिएका प्रविधि तथा जातहरू अपनाउन समेत मद्दत गर्दछ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको परीक्षण गरिने जमिन वा स्थल हो । परीक्षण स्थल सहज पहुँच पुग्ने र आलु उत्पादनका हिसावले सम्भावना बोकेको हुनुपर्दछ । साथै, कृषकका कृषि पर्यावरण, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक पक्षहरू समेतलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि, उत्पादनका हिसावले महत्वपूर्ण बाली आलु भएको र त्यहाँको जिविकोपार्जनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको स्थानमा यस बालीको अनुसन्धान गर्नु अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

प्रारम्भिक तयारीका चरणमा, मुख्य अनुसन्धान संस्थासँग आफ्नो र साझेदारहरू लगायतका भूमिका तथा जिम्मेवारीका बारेमा स्पष्ट ज्ञान हुनु जरूरी छ । यसले परीक्षण स्थलको समुचित स्याहार गर्न, तथाङ्क व्यवस्थापन गर्न, स्थलगत भ्रमण आयोजना गर्न र कृषक लगायत विभिन्न साझेदारहरूलाई परिचालन गर्न मद्दत पुर्याउँदछ । यस पाठमा विभिन्न पूर्व-प्रयोगात्मक गतिविधिहरू,

जस्तै सहभागीहरूको पहिचान, क्षमता अभिवृद्धि, परीक्षण स्थलको स्थापना तथा श्रेणीकरण समेटिएको छ ।

सहभागीहरूको पहिचान

सहभागितामूलक बाली छनौटको परीक्षण शुरु गर्नु पूर्व कृषकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, कृषि प्रसारकर्ता तथा अन्य साझेदारहरू सहितका समूह गठन गर्नुपर्दछ । साथै, अनिवार्य रूपमा लगभग तीन वर्षका लागि अनुगमन तथा परीक्षण प्रक्रियाहरूमा उनीहरूको प्रतिवद्धता समेत लिनु आवश्यक हुन्छ । सहभागीहरूका सूचीमा आलुका प्रयोगकर्ताहरू (जस्तै: कृषकहरू, व्यापारीहरू, उपभोक्ताहरू), अनुसन्धान निकायहरू र कृषि प्रसारकर्ताहरूलाई समेट्नु पर्दछ जसले आलुका विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । आलुका बालीहरू छनौट गर्ने प्रक्रिया साझेदारहरू लगायत उही समूहका बिच समेत उनीहरूको रूचि र आवश्यकता अनसार फरक पर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, आलु खन्ने बेला महिला कृषकहरूले अवलम्बन गरेका मुख्य प्रक्रिया वा चरणहरूलाई पुरुष कृषकहरूले समेत अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैगरी, अनुसन्धानकर्ता तथा कृषकहरूमा समेत सोही कुरा लागू हुन्छ ।

क्षमता अभिवृद्धि

आलुका नयाँ जात विकासका लागि मातृ-शिशु परीक्षणको अवधारणा अनुसन्धानकर्ता, कृषि प्रसारकर्ता तथा कृषकहरूका लागि नयाँ हुनसक्छ । परीक्षण शुरु गर्नु अघि यस प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै साझेदारहरूलाई यसका विधि वा प्रक्रियाका बारेमा प्रशिक्षण दिनु अत्यावश्यक छ । यसले सहभागितामूलक

परीक्षण प्रक्रियालाई अझ सरल र सहज बनाउन मद्दत पुर्याउँदछ । यसअन्तर्गत स्थलगत परीक्षण साथै परीक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषणसम्बन्धी प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिनु जरूरी छ । यो प्रशिक्षणलाई विभिन्न सत्रहरू जस्तै: १) अनुसन्धानको तयारी, २) अनुसन्धानको कार्यान्वयन, ३) अनुसन्धानको सहजिकरण, ४) अनुगमनका दौरान लैङ्गिक समावेशिकरण र ५) तथ्याङ्क विश्लेषण, जस्ता सत्रहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ । यो प्रशिक्षण विशेष लक्षित समूहलाई प्रदान गर्दा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक विषयवस्तु समेट्न जरूरी छ । यसले स्थानीय कर्मचारीहरूमा भएका सिकाइहरूलाई कालान्तरमा स्थानीय स्तरमा लागू गर्न समेत सहयोग पुर्याउँदछ ।

परीक्षण स्थलका गुणहरू

मातृ-शिशु परीक्षणका लागि बीउ रोप्ने तथा आलू खन्ने चरणहरूमा प्रत्येक कार्यक्षेत्रहरूका कृषक र उनीहरूका परिवारका बारेमा आधारभूत तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिनु पर्दछ । शिशु परीक्षण प्लट वा स्थलको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने कृषकहरूका लिङ्ग, पारिवारीक संरचना, आमदानीको स्रोत, उपलब्ध जमिन, बजारको पहुँच आदिका बारेमा जानकारी लिनु जरूरी हुन्छ । त्यसैगरी, हरेक परीक्षण स्थलका आधारभूत जस्तै: प्लट स्थापना र बाली व्यवस्थापन (मल, झार नियन्त्रण, विषादी तथा रोग नियन्त्रण) सम्बन्धी स्थलगत तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिन्छ । सम्भव भएसम्म मातृ-शिशु परीक्षण स्थलको माटो र हावापानीका गुणसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू समेत सङ्कलन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तालिका क. मातृ-शिशु परीक्षण स्थलमा प्रयोग भएका विधि तथा तत्त्वहरू

तत्त्वहरू	दर्ता फाराम
परीक्षण स्थलसम्बन्धी न्यूनतम जानकारी	अनुसूची १
परीक्षण स्थलको स्थापना	अनुसूची २
सामाग्रीहरूको सूची	अनुसूची ३
बाली व्यवस्थापन	अनुसूची ४

स्रोत: CIP, सन् २०१८

चित्र ३. अनुगमनका समयावधिहरूलाई ध्यानमा राखि आलुका बृद्धि हुने चरणहरू

सहभागितामूलक बाली छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र समयावधी

कृषकहरूका भूमिका उनीहरू रहेका भूगोलको साँस्कृतिक पृष्ठभूमि, लैङ्गिक दायरा तथा सम्बन्धहरूबाट निर्दिष्ट हुन्छ भन्ने कुरामा सचेत हुनु जरूरी छ । महिला तथा पुरुषहरूका समान सहभागितामा अनुसन्धान ढाँचा तयार पारिनु पर्दछ ।

त्यसैगरी, नमूनामा समेत महिला तथा पुरुषहरूलाई समान रूपमा प्रस्तुत गरिनु पर्दछ । तसर्थ, कम्तीमा १० महिला र १० पुरुष सहभागीहरूलाई छनौट गरिनु पर्दछ । ८ पुरुष वा २ महिला मात्रको सहभागिता भएको खण्डमा लैङ्गिक तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न प्राय असम्भव हुन्छ । जातीय छनौटका क्रममा महिला र पुरुषका विशुद्ध र समान सहभागिता भएमा महिला र पुरुषका रूचि र आवश्यकता पहिचान गर्न लैङ्गिक तथ्याङ्क विश्लेषणमा सहयोग पुग्दछ ।

सहभागितामूलक बाली छनौटअन्तर्गत तीनवटा चरणहरू पर्दछन् (हेर्नुहोस्, चित्र ३) । आलुका फूल फुल्ने समय (५०% भन्दा बढी बिरुवामा फूल फुल्ने) मा पहिलो चरणको अनुगमन वा परीक्षण गरिन्छ । आलुको बोट परिपक्व अवस्थामा पुगेपछि र आलु खन्न तयारी भएको बेला दोस्रो चरणको अनुगमन गरिन्छ । अन्तिम चरणको अनुगमन भने आलु खनेको ४५ र ९० दिनका बेला गरिन्छ । अन्तिम चरणको अनुगमन भने ऐच्छिक हो (गरे पनि हुने, नगरे नि हुने) । तर, भण्डारणमा समस्या आएको खण्डमा र मातृ-शिशु परीक्षणको दोस्रो वर्षपछि भने यो चरणको अनुगमन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

हरेक चरणमा आलुका सबैभन्दा राम्रो जात छान्न र अनुगमन गर्न महिला र पुरुषहरूका समान सहभागितामा गुणात्मक परीक्षण गरिन्छ । अनुसन्धान टोलीबाट खेतीको परीक्षण समेत गरिन्छ । हरेक चरणमा सङ्कलन भएका तथ्याङ्कहरूका प्रकारलाई 'तालिका- ख' मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका ख. हरेक अनुगमनका चरणमा प्रयोग गरिएका तत्त्व तथा विधिहरू

तत्त्व	विधि	अनुगमन चरण		
		फूल फुल्ने	खत्रे	खनी सकेपछि
छनौट प्रक्रियाको सङ्कलन तथा श्रेणीकरण	समूह पहिचान तथा श्रेणीकरण	X	X	X
स्थल वा प्लट अनुसार रूचाइएको आलुको श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	X	X	X
बोटको स्तर परीक्षण	प्रत्यक्ष परीक्षण		X	X
अङ्कुरणको स्तर परीक्षण				
अर्गानोलेप्टिक वा गुणस्तर परीक्षण	हाङ्गाहरू		X	

यी परीक्षणहरू प्राविधिक ज्ञान भएका कृषि प्रसारकर्ताहरू तथा अनुसन्धानकर्ताहरूद्वारा गरिन्छ । उनीहरूमा लैङ्गिक सम्वेदनशिल भई परीक्षण प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता समेत हुनु आवश्यक छ । सहभागितामूलक बाली छनौट गर्ने सहजकर्ताहरूले:

- कृषकहरूद्वारा व्यवस्थापन गरिएका परीक्षण स्थलमा आयोजक कृषकहरूका रूपमा महिला तथा पुरुष कृषकहरूको सहभागिता भए नभएको निक्कैल गर्नुपर्दछ ।
- सबै सामाजिक-आर्थिक समूहहरूका महिला तथा पुरुष कृषकहरूलाई समेट्नु पर्दछ । सामान्यतया छनौटमा परेका कृषकहरू स्थानीय क्षेत्र, जिल्ला वा गाउँको हुनु आवश्यक छ ।
- परीक्षणमा सहभागी कृषकहरू तथा जात छनौटमा संलग्न अन्य कृषकहरूका बारेमा कृषि प्रसार अधिकृतहरू र अन्यलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । कृषकहरूको छनौट प्रक्रियामा कुनै पनि भेदभाव नभएको र विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहबाट महिला तथा पुरुष कृषकहरूका छनौट भएको कुराको निक्कैल गरिनु पर्दछ ।

परीणाम आदानप्रदान कार्यशाला

स्थलगत अध्ययन तथा तथ्याङ्क विश्लेषणको काम सकिएपछि मातृ-शिशु परीक्षणका सहजकर्ताहरूले हरेक परीक्षण चरणहरू समेटिने गरी एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ । प्रजनकहरूलाई उपयोगी हुने तथ्याङ्कका लागि छवटा छुट्टाछुट्टै चरणमा विश्लेष गरिनु जरूरी हुन्छ । प्रतिवेदनले मातृ-शिशु परीक्षणका परीणामहरूलाई समेट्दछ । सो परीणामहरूलाई एकिकृत वा सङ्गठित कार्यशालामा आदानप्रदान गर्नुपर्दछ, जहाँ प्रजनक, कृषि प्रसारकर्ता, सहजकर्ता तथा कृषक प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका हुन्छन् । यो कार्यशाला सहभागितामूलक बाली छनौट प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने संस्थाले आयोजना गर्दछ । यदि तीन वर्षलाई लक्षित गरी सहभागितामूलक बाली छनौट परीक्षण गरिँदै छ भने यस्ता एकिकृत कार्यशाला (Consolidated Workshop) तीनपटक नै आयोजना गर्नुपर्दछ । हरेक कार्यशालामा असल वा राम्रो जातलाई छात्रे काम हुन्छ । साथै अर्को बाली लगाउने मौसमलाई लक्षित गरी थप परीक्षण प्रक्रिया एवं कार्यक्षेत्र समेत तय गरिन्छ । सम्भव भएमा पहिलो कार्यशालादेखि नै बजार प्रतिनिधि वा व्यापारीहरूलाई समेत साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनु पर्दछ; जहाँ पहिलो बाली छनौटका परीणामहरूका बारेमा जानकारी दिईन्छ । तेस्रो र अन्तिम कार्यशालामा यी प्रमुख सहभागीहरूलाई सहभागिताका लागि अनिवार्य रूपमा आमन्त्रण गर्नुपर्दछ किनकी यो समयावधिसम्ममा सबैले रूचाएको जातको छनौट भइसकेको हुन्छ ।

फूल फुलने समयमा
गरिने मूल्याङ्कन

फूल फुल्ने समयमा गरिने मूल्याङ्कन

यो परीक्षण कसरी गरिन्छ?

यो परीक्षण मातृ परीक्षणको हरेक पुनरावृत्ति (Repetition) (तीन पुनरावृत्ति = तीन परीक्षण) मा र हरेक शिशु परीक्षणका बेला गरिन्छ । सम्पूर्ण परीक्षण ४ देखि ५ घण्टामा सकिने गरी मूल्याङ्कन गरिन्छ । यो परीक्षणका दुईवटा चरणहरू हुन्छन्:

१) छनौटका मापदण्डको सङ्कलन तथा श्रेणीकरण महिला तथा पुरुषहरूले रूचाउने चरण वा समय भनेको, बालीमा फूल फुल्ने समय हो । यो बेलाको मापदण्ड पहिचान गरिनु पर्दछ ।

२) प्लटका आधारमा रूचाइएका जात/क्लोनहरूका श्रेणीकरण मातृ-शिशु परीक्षण स्थलमा कृषकहरूद्वारा रूचाइएका जात/क्लोन/जातहरूको श्रेणीकरणको चरण ।

यो परीक्षणका लागि चाहिने सामग्रीहरू

- जात/क्लोन पहिचानका लागि १ देखि १.५ मिटरको लट्टी (२०x३० सेन्टिमिटर) मा चिन्हहरू भएका कार्ड
- सामान्य विवरण र प्रतिफलका सूचीहरू उल्लेख भएको फ्लिपचार्ट
- मतदान गर्नका लागि दुई भिन्न बाली जस्तै: अन्न वा दलहन बालीका बीउहरू
- मतदान गर्ने क्रममा प्रयोग भएका बीउहरू राख्नका लागि भाँडो (कागजको झोला, सानो बाक्सा वा प्लास्टिकको बाक्स)
- टेप, मार्कर र ठूलो समूह भएमा माइक (लाउडस्पिकर)

- तथ्याङ्कहरूको अभिलेख राख्न फिल्ड पुस्तिकाको एफ१ (F1) र एफ२ (F2) फारामहरू (हेर्नुहोस्, अनुसूची ५ र ६)

चरण १. छनौट प्रक्रियाको सङ्कलन तथा श्रेणीकरण

- कृषकहरू, महिला तथा पुरुषहरूका समूह एकै स्थानमा भेला भई परीक्षणको उद्देश्य, मूल्याङ्कन विधि र पहिलो चरणका बारेमा जानकारी गराइन्छ । यो चरण, सहभागी परीक्षणकर्ताहरू आलुको छनौटका लागि परीक्षण स्थलमा जानु अघि नै सम्पन्न गरिन्छ ।
- आवश्यक परेको खण्डमा, महिला र पुरुषहरूलाई छुट्याउनु जरूरी हुन्छ ताकी महिलाहरूले खुलेर आफ्ना धारणा राख्न सक्नु । त्यसैगरी महिला कृषकहरूसँग अन्तर्वाता लिने तथा तथ्याङ्क सङ्कलन पनि महिला नै भए राम्रो हुन्छ । यदि महिला र पुरुष मिश्रित समूहमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने महिलालाई सक्रिय बनाउन पहल गर्नुहोस् ।
- त्यसपछि हरेक समूहलाई यी प्रश्नहरू सोध्नहोस्: आलुको फूल फुल्ने बेलालाई मात्र ध्यानमा राखी यसको नयाँ जातमा तपाईं के चाहनुहुन्छ? अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा, तपाईं कुन बेला आलुको जात सही हो भन्नु हुने; यदि आलुको फूल फुल्ने बेलालाई मात्र परीक्षण गर्ने हो भने?
- सक्दो धेरै जवाफहरू आउने वातावरणको सृजना गर्नुपर्दछ । हरेक समूहले प्रत्येक मापदण्डका सूचीहरू तयार गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि: लेट ब्ल्याइटसँग जुध्नसक्ने क्षमता, अगाडी नै परिपक्व हुने, रोगकिराहरूसँग जुध्नसक्ने क्षमता, आदि जस्ता मापदण्डहरू तय

गरिनु पर्दछ । दुईवटा समूहले सूची बनाएका गुण तथा विशेषताहरूको सङ्कलन पश्चात् उही धारणा वा गुणहरूका सूची आएको खण्डमा त्यसलाई एउटैमा गाभ्न सकिन्छ । सबै मापदण्डहरूका बारेमा सहभागीहरूलाई स्पष्ट जानकारी वा ज्ञान हुनु जरूरी छ । यदि कुनै मापदण्डका बारेमा स्पष्टता नभएको खण्डमा सहजकर्ताले सहभागीलाई सोको बारेमा विस्तृत रूपमा बताउन लगाउनु पर्दछ । यदि सहजकर्तालाई समेत छलफलका आधारमा मापदण्ड निकर्षण गर्न कठिन भएमा सहभागीलाई सोको बारेमा कार्डमा लेख्न लगाउनु पर्दछ ।

५. सूचीहरूलाई तालिका १ मा देखाइएको फ्लिपचार्टको नमूनामा उतार्नु पर्दछ ।
६. कृषकहरूले रूचाएका र उनीहरूका लागि महत्वपूर्ण ठानिने जात छनौटका लागि मतदान गर्नुपर्दछ । तसर्थ, फ्लिपचार्टमा उल्लेख गरिएका हरेक मापदण्डहरूलाई कागजको झोला वा कार्डबोर्डमा समेत लेखिन्छ ।
७. कृषकहरूलाई महत्वपूर्ण लागेका तीनवटा मापदण्ड वा गुणहरू उल्लेख गर्न बताउनु पर्दछ । तसर्थ उनीहरूले हरेक मापदण्डमा मत दिनु अत्यावश्यक छ ।
८. मतदान प्रक्रियामा अघि बढ्नका लागि मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी भएका हरेक कृषकलाई छवटा बीउका दानाहरू दिईन्छ । महिला र पुरुषका मतहरू छुट्याउनका लागि उनीहरूलाई भिन्न-भिन्न मतसामाग्रीहरू प्रदान गर्न सकिन्छ । जस्तै: महिलाहरूले मकैका दाना प्रयोग गरेका छन् भने पुरुषहरूले सिमीको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
९. कागजको झोला वा कार्डबोर्डमा लेखिएका मापदण्डलाई हारमा मिलाएर राखिन्छ ताकी कृषकहरूले आफ्ना मत खसाल्न सक्नु । सबैभन्दा धेरै रूचि भएका वा मनपरेका

गुण वा विशेषतामा तीनवटा बीउका दाना, मध्यममा दुईवटा र त्यो भन्दा कममा एक दाना बीउ खसाल्नु पर्दछ । मत खसाल्दा निम्नलिखित कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ:

- सहजकर्ताले मतदान गर्ने सहभागीहरूलाई मत प्रक्रिया नितान्त व्यक्तिगत कुरा भएको हुँदा अरूको लहैलहै वा वहकाउमा नलागी मत खसाल्न अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ ।
- यदि सहभागी कृषकहरू निरक्षर छन् भने कृषि प्रसारकर्ताले सूचीकृत भएका गुण वा मापदण्डहरू पढेर सुनाउनु पर्दछ; जसका आधारमा उनीहरूले आफ्ना मत जाहेर गर्न पाउन् ।
- सहजकर्ताले सहभागीहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगत रूचिका आधारमा सबैभन्दा मनपरेको तीन गुण वा मापदण्डहरूमा मत कसरी खसाल्ने भनी प्रयोगात्मक रूपमा गरेर देखाउनुपर्दछ ।
- सहजकर्ताले सहभागीहरूलाई मत जाहेर गर्नु अघि पुनः एकपटक सबै मापदण्ड वा गुणहरू सविस्तार पढ्न वा बुझ्न लगाउनु पर्दछ । उनीहरूले एकपटकमा एउटा मत खसाल्नु पर्दछ ।
- १०. सबै कृषकहरूले मतदान गरी सकेपछि मत (बीउहरू) गणना गरिन्छ र परीणामलाई फ्लिपचार्टमा (हेर्नुहोस्, तालिका २) उल्लेख गरिन्छ । सहजकर्ताले मतका आधारमा रूचाइएका गुणहरूलाई सूचीकृत गर्नुपर्दछ । महिला होस् या पुरुषहरूबाट सबैभन्दा बढी मत पाएका गुणलाई एक नम्बर श्रेणीमा राखिन्छ र कम मत पाएको गुणलाई अन्तिम श्रेणीमा राखिन्छ । यसले महिला र पुरुषहरूद्वारा छानिएका वा रूचाइएका गुणहरूमा देखिएका भिन्नतालाई छुट्याउन मद्दत गर्दछ ।

तालिका १. छनौट प्रक्रियाको सङ्कलन तथा श्रेणीकरण

(यो तालिका फूल फुल्ने, खन्ने र भण्डारण गरी तीनवटा चरणहरूमा कृषकहरूका धारणा सङ्कलन गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।)

समुदाय: _____ मिति: _____ परीक्षण: मातृ शिशु

साझेदारको नाम: _____ सहभागीहरूका सङ्ख्या: _____ पुरुष संख्या: _____ महिला _____ सङ्ख्या: _____

मूल्याङ्कन चरण: फूलने _____ खन्ने _____ भण्डारण _____

खुल्ला सूची	पुरुष		महिला		जम्मा	
	मत	श्रेणी	मत	श्रेणी	मत	श्रेणी
१.						
२.						
३.						
४.						
जम्मा						

तालिका २. मतदान प्रक्रियाबाट आउन सक्ने सम्भावित परीणामको उदाहरण

(यो तालिका फूल फुल्ने, खन्ने र भण्डारण गरी तीनवटा चरणहरूमा कृषकहरूका धारणा सङ्कलन गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।)

समुदाय: मिति: परीक्षण: मातृ शिशु

साझेदारको नाम: सहभागीहरूका सङ्ख्या: पुरुष संख्या: महिला सङ्ख्या:

मूल्याङ्कन चरण: फूल खन्ने भण्डारण

खुल्ला सूची	पुरुष		महिला		जम्मा	
	मत	श्रेणी	मत	श्रेणी	मत	श्रेणी
१. डढुवा प्रतिरोधी	१४	प्रथम	९	द्वितीय	२३	प्रथम
२. इयाम्मिने गुण	३	चौथो	२	चौथो	५	तेस्रो
३. ठडिन सक्ने आकार	१	छैठौं	११	पहिलो	१२	द्वितीय
४. पुतली प्रतिरोधी	२	पाँचौं	२	चौथो	४	चौथो
५. हरित लाक्रा	६	दोस्रो	६	तेस्रो	१२	द्वितीय
६. सहनशक्ति	४	तेस्रो	०	पाँचौं	४	चौथो
जम्मा	३०		३०		६०	

- मतदान प्रक्रियाबाट प्राप्त भएका परीणामहरूलाई सहभागीहरूका बिच छलफल गराउनु पर्दछ । उनीहरूले रूचाएका वा चाहेका गुणहरू सङ्कलन भए की भएन र उनीहरूले सोही गुण किन छाने भनेर विस्तृत रूपमा छलफल गर्नु जरूरी हुन्छ ।
- सबै मूल्याङ्कन प्रक्रिया सकिए पश्चात् थप विश्लेषणका लागि प्राप्त परीणामहरूलाई फाराम १_छनौट_मापदण्डमा (हेर्नुहोस्, अनुसूची ५) उल्लेख गर्नुपर्दछ । यस फारामले फूल फुल्ने चरणका मापदण्डका सङ्कलन तथा श्रेणीकरणका परीणामहरूलाई समेट्दछ । यसका तथाङ्कहरू लैङ्गिकताका आधारमा समेत छुट्याउनु पर्दछ ।

चरण २. प्लटका आधारमा रूचाइएका जात/क्लोनहरूको श्रेणीकरण

- महिला तथा पुरुष कृषकहरूका समूह एकै स्थानमा भेला भई परीक्षणको उद्देश्य, मूल्याङ्कन विधि र पहिलो चरणका बारेमा जानकारी गराईन्छ । सहभागी परीक्षणकर्ताहरू आलुको छनौटका लागि परीक्षण स्थलमा जानु अघि नै यो चरण सम्पन्न गरिन्छ ।
- पहिलो चरणमा सहभागी भएका कृषकहरूका समूह भेला हुन्छन् र मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू पुनः दोहोर्पाइन्छ साथै दोस्रो चरणको उद्देश्य पनि संक्षिप्तमा बताईन्छ ।
- मातृ-शिशु परीक्षणमा छानिएका जात/क्लोनलाई स्पष्टसँग अङ्क वा अक्षरमा पहिचान खुल्ने गरी कार्डबोर्डमा लेखेर राख्नुपर्दछ । हरेक जात/क्लोनका वास्तविक नाम भन्दा पनि कोड प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा एकले अर्कोलाई प्रभाव पार्न सकिन्न ।
- सहभागीहरूले आलुको फूल फुल्ने बेलामा बालिको जात/क्लोन वा बालीको अवलोकन गर्नुपर्दछ । मातृ परीक्षणमा सबै चरणहरूको अवलोकन गर्न जरूरी हुन्छ ।

- हरेक जात/क्लोन वा बालीको तल वा छेउमा एउटा सानो भाँडो (कागजको झोला, सानो कार्डबोर्ड वा प्लास्टिकको बाकस) राख्नुपर्दछ । मूल्याङ्कन गरिने बालीहरूमा यो प्रक्रियालाई दोहोर्पाउनु पर्दछ ।
- सहभागीहरूले फूल फुल्ने बेलामा तीनवटा क्लोन/जातहरू अनिवार्य रूपमा छान्नुपर्छ भन्ने जानकारी अगाडी नै गराउनु पर्दछ । पहिले उनीहरू परीक्षण स्थलमा बाली अवलोकन गर्दै हिँड्नुपर्छ । यसो गर्दा पहिलो चरणमा पहिचान गरिएका प्रक्रियाहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ । त्यसपछि उनीहरूले प्रत्येक जात/क्लोनमा मत दिनुपर्दछ, जसरी निर्वाचन वा चुनावमा भोट वा मत खसालिन्छ ।
- पहिलो चरणमा झै, हरेक कृषकलाई छवटा बीउका दानाहरू दिनुपर्दछ (महिला र पुरुषका लागि फरक-फरक बालीका बीउहरू दिनुपर्दछ ।) ।
- कृषकहरूले हरेक बाली वा जातको फेदमा राखिएको भाँडोमा मत खसाल्नुपर्दछ । अत्याधिक मन परेको जात/क्लोनमा तीन दाना बीउ, मध्यममा दुई दाना र कममा एक दाना बीउ खसाल्नु पर्दछ । यो अभ्यास मातृ परीक्षणका हरेक प्रतिकृति (Replication) मा दोहोर्पाउनु पर्दछ ।
- सबै कृषकहरूले मत खसाली सकेपछि सहजकर्ताले मतहरू खसेका भाँडा उठाएर हरेक जात/क्लोन वा जातमा खसेका बीउ वा मत गणना गर्छन् । जसको परीणाम फाराम २_जात/क्लोन/जात_छनौट_फूल फुल्ने चरण (हेर्नुहोस्, अनुसूची ६) ।
- मतदान प्रक्रियाबाट आएका परीणामलाई सहभागीहरूलाई सुनाईन्छ र उनीहरूले रोजेका गुणहरू समेटिएको नसमेटिएको छलफलमार्फत् स्पष्ट हुन सुझाईन्छ । यदि कुनै पुरुष वा महिलाबाट फरक मतदान भएको छ भने सो हुनुको कारणका बारेमा पनि छलफल हुनु जरूरी छ ।
- आलु खन्ने बेलामा पनि मूल्याङ्कन प्रक्रिया निरन्तरता हुने हुँदा सहभागीहरूलाई सो बेलामा पनि सहभागी हुन जानकारी दिनुपर्दछ ।

आलु खन्ने बेलाको मूल्याङ्कन

आलु खण्ने बेलाको मूल्याङ्कन

यो मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ?

यो मूल्याङ्कन मातृ-शिशु परीक्षणका हरेक पुनरावृत्तिमा गरिन्छ । लगभग ६ देखि ८ घण्टामा यो मूल्याङ्कन सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका चार चरणहरू हुन्छन्:

- १) **स्तरीय बालीको मूल्याङ्कन:** जात अनुसार आलुका बालीको निर्धारण
- २) **छनौट मापदण्डको सङ्कलन तथा श्रेणीकरण:** आलु खन्ने बेला महिला तथा पुरुषहरूले सबैभन्दा रूचाएका मापदण्डको पहिचान गर्ने
- ३) **प्लट अनुसार रूचाइएका जातको श्रेणीकरण:** कृषकहरूले सर्वाधिक रूचाएका जात वा जात/क्लोनहरूको श्रेणीकरण गर्ने
- ४) **प्यानलहरूका अनुसार गुणस्तर (अर्गानोलेटिक) मूल्याङ्कन:** इन्द्रियको प्रयोग गरी आलुका विशेषताहरू वा गुणस्तर पहिचान गर्ने

यो परीक्षणका लागि चाहिने सामग्रीहरू

स्तरीय बालीको मूल्याङ्कन: स्केल, १० किलोसम्म आलु अट्ने प्लास्टिकको जालो वा बोरा, मार्कर, सिसाकलम, टेप, प्लास्टिकका लेवलहरू र फाराम ४ को प्रिन्टआउट

श्रेणीकरण: फ्लिपचार्ट, कागजको झोला वा कार्डबोर्ड ट्रेहरू, विभिन्न अन्नबालीका बीउका दानाहरू (मकै, सिमी, केराउ), टेप, मार्कर, कार्डबोर्ड (२०x३० सेन्टिमिटर) । फूल फुल्ने बेलाको मूल्याङ्कनका लागि तालिका १ लाई फ्लिपचार्टमा उतारी पहिले नै तयारी राख्नुपर्दछ ।

प्यानलहरूका अनुसार गुणस्तर (अर्गानोलेटिक) मूल्याङ्कन: सजिलै सार्न मिल्ने चुलो, मध्यम आकारको भाँडो, प्लास्टिकका भाँडाहरू र ग्लासहरू, पिउने पानी

पहिलो चरण: स्तरीय बालीको मूल्याङ्कन

१. मातृपरीक्षणमा कम्तिमा ३ पटकसम्म पुनर्मूल्याङ्कन हुने हुँदा मुख्य सहभागितामूलक मूल्याङ्कन गर्नु अघि एउटा सानो समूहमा आलु खन्नेदेखि बालीको मूल्याङ्कन प्रक्रिया गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी, यो चरणको वास्तविक सहभागितामूलक मूल्याङ्कन (दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरणहरू) कम समयमा नै गर्न सकिन्छ । शिशु परीक्षणका लागि भने सोही दिनमा नै खन्ने, स्तरीय बाली मूल्याङ्कन तथा सहभागितामूलक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
२. खनिएका आलुका बोट तथा दानाहरूको सङ्ख्या र त्यसको तौल लिएर बालीको स्तरीय मूल्याङ्कन गरिन्छ । यो मूल्याङ्कन हरेक मातृ-शिशु परीक्षण स्थलबाट खनिएका जात/क्लोन वा जातमा गरिन्छ ।
३. यदि मातृ परीक्षण भएमा, फाराम ४_खन्ने_मातृ (अनुसूची ७) मा र शिशु परीक्षणको सवालमा फाराम ५_खन्ने_शिशु (अनुसूची ८) मा शुरुमा रोपिएका तथा खनिएका दानाका सङ्ख्या चढाउनु पर्दछ ।
४. आलु उत्पादनलाई आकारका आधारमा दुई वर्गमा विभाजन गरिन्छ: कृषकहरूका अनुसार बजारिकरण गरिने र बजारिकरण नगरिने (आफै उपयोग गर्ने) । दुवै परीक्षणमा आलुका दाना वा फलको तौल लिइन्छ र अनुसूची ७ र ८ मा विवरण राखिन्छ ।

- ५) चौथो चरणमा फलको गुणस्तर (अर्ग्यानोलेप्टिक) मूल्याङ्कन गर्नका लागि हरेक जात वा जात/क्लोनका लगभग एक किलो आलु जोखेर हरेकको आफ्नै दर्ता नम्बर सहित प्लास्टिकको जालोमा राखिन्छ र उसिनिईन्छ ।
- ६) त्यसैगरी, आलु खनी सकेपछिको चरणको मूल्याङ्कनका लागि हरेक जातबाट १० वटा स्वस्थ आलु छात्रु जरूरी हुन्छ । पछि पहिचान गर्न सजिलो होस् भन्नाका लागि छानिएका हरेका जात/क्लोनका आलुलाई विशेष दर्ता नम्बर सहित प्लास्टिकको जालोमा राख्नुपर्दछ । हरेक नमूना आलुको तौल लिनुपर्दछ र फाराम ७_Dormancy_ तौल_कम_फलमा (हेर्नुहोस्, अनुसूची ११) चढाउनु पर्दछ । सम्भव भएको खण्डमा हरेक नमूनालाई मातृ-शिशु परीक्षणमा सहभागी भएका कृषकका भण्डारण कक्षमा राख्न पर्दछ । उनीहरूले चाहेको समय वा अवस्थामा ती नमूना आलुका मूल्याङ्कन परीक्षण गर्न सकिन्छ (हेर्नुहोस्, खनिसकेछिको मूल्याङ्कन विधि)

दोस्रो चरण: छनौट मापदण्डको सङ्कलन तथा श्रेणीकरण

१. उही कृषक समूह (महिला तथा पुरुष) हरू भेला हुन्छन् र परीक्षणको उद्देश्य, मूल्याङ्कन तथा दोस्रो चरणका बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराईन्छ । सहभागीहरू आलु खनिएका स्थल वा प्लटमा मूल्याङ्कनका लागि जानु अघि नै यो चरण सम्पन्न गरिन्छ ।
- २) आवश्यक परेको खण्डमा महिला र पुरुषहरूलाई भिन्न-भिन्न दुई समूहमा विभाजन गर्नुपर्दछ । दुवै समूहका प्रतिनिधिहरूलाई निम्नलिखित प्रश्नहरू सोध्नुपर्दछ: आलु खन्ने बेलाको कुरालाई ध्यानमा राखी आलुको नयाँ जातमा तपाईं के खोज्नु वा चाहनु हुन्छ? खनिएको आलुको मूल्याङ्कन पश्चात् कहिले सो जात असल हो भनी भन्नुहुन्छ?
- ३) सकेसम्म धेरै प्रश्नका धेरै जवाफहरू आउने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि: धेरै फल्ने, बोक्रा रातो हुने (रातो आलु), चाडै फल्ने आदि । यदि मापदण्डहरू स्पष्ट छैन भने सहजकर्ताहरूले कृषकहरूलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
- ४) फ्लिपचार्टमा अगाडि नै तयारी अवस्थामा राखिएको तालिका १ मा कृषकहरूले बताएका गुणहरू सूचिकृत गरिन्छ । फूल फुल्ने चरणमा प्रयोग भएको तालिका (तालिका १) पनि यहाँ प्रयोगमा ल्याईन्छ ।
- ५) कृषकहरूका लागि महत्वपूर्ण मानिएका गुणहरू छात्रका लागि मतदान प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ । जुन पहिलो चरणको फूल फुल्ने बेलामा पनि अपनाईन्छ (हेर्नुहोस्, पाठ ३ को पहिलो चरण, बुँदा ६) । त्यसपछि सहभागीहरूलाई परीणाम सुनाईन्छ ।
- ६) आएका परीणामहरूलाई थप मूल्याङ्कनका लागि 'फाराम १_छनौट_मापदण्ड (अनुसूची ५)' मा उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

यो फाराममा आलु खन्ने चरणको मापदण्डको सङ्कलन तथा श्रेणीकरणबाट आएका परीणामहरू उल्लेख गरिन्छ । यहाँ उल्लेख भएका तथ्याङ्कहरू लैङ्गिक हिसावले समेत भिन्न-भिन्न हुनुपर्दछ ।

तेस्रो चरण: प्लट अनुसार सबैभन्दा उत्तम वा राम्रो जात/क्लोनको श्रेणीकरण

१. दोस्रो चरणमा सहभागी भएका कृषकहरू पुनः भेला हुन्छन् र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको उद्देश्यका बारेमा छलफल गर्नुका साथै तेस्रो चरणको उद्देश्यका बारेमा पनि जानकारी गराईन्छ ।
- २) मातृ-शिशु परीक्षणका जात/क्लोनलाई अङ्क वा अक्षरद्वारा स्पष्टसँग (कार्डबोर्डमा लेखिन्छ) छुट्याईन्छ । हरेक जात/क्लोनका वास्तविक नाम भन्दा सङ्केत प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यसो हुँदा एकले अर्को कृषकलाई प्रभाव पार्न सम्भव हुँदैन ।
- ३) जात/क्लोन खनिएका मातृ शिशु परीक्षणमा सहभागीहरूले अवलोकन गर्दछन् । मातृ परीक्षणको सवालमा भने हरेक पुनरावृत्ति भएका प्लटहरू अवलोकन गर्नु जरूरी छ ।
- ४) खनिएका र मूल्याङ्कन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका आलुहरूका छेउमा एक-एकवटा साना-साना भाँडो राखिन्छ ।
- ५) सहभागीहरूले सबैभन्दा राम्रो फल दिने तीनवटा जात/क्लोन छात्रुपर्ने हुन्छ । पहिले उनीहरू खनिएका आलुहरूको अवलोकनका लागि घुम्दछन् । यसो गर्दा दोस्रो चरणमा पहिचान गरिएका श्रेणीकरणहरूलाई दिमागमा राख्नुपर्दछ ।
- ६) त्यसपछि दोस्रो चरणको फूल फुल्ने बेलामा गरिएको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा झै मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गरिन्छ ।
- ७) सबै कृषकहरूले मतदान गरिसकेपछि सहजकर्ताले मतहरू खसालिएका भाँडो सङ्कलन गर्दछन् । महिला तथा पुरुष कृषकहरूद्वारा हरेक जात/क्लोनमा मतका रूपमा खसालिएका बीउहरूका गणना गरिन्छ । यसबाट आएको परीणामलाई 'फाराम ३_जात/क्लोन_छनौट_खन्ने (अनुसूची ९)' मा चढाईन्छ । यो फाराममा सबैभन्दा राम्रो जात/क्लोनको श्रेणीकरणका बेलाका परीणामहरू उल्लेख गरिन्छ ।
- ८) सहभागीहरूलाई उनीहरूले छानेका गुणहरू समेटिएको जात/क्लोन छनौटका लागि गरेको मतदान प्रक्रियाबाट आएका परीणामहरू सुनाईन्छ ।

चौथो चरण: प्यानल अनुसार आलुका गुणहरूका मूल्याङ्कन

मानिसका इन्द्रियको प्रयोग गरी गुणहरू पहिचान गर्नुलाई गुणस्तर (Organoleptic, अर्गानोलेप्टिक) को मूल्याङ्कन भनेर बुझिन्छ । यस चरणमा विशेष गरी आलुको स्वाद, बनावट, रूपरङ्ग आदिमा केन्द्रित भइन्छ ।

- १) दोस्रो र तेस्रो चरणमा सहभागी भएका कृषकहरू भेला भएपछि आलुको जातीय गुणको मूल्याङ्कन प्रक्रियाको उद्देश्यका बारेमा छलफल तथा जानकारी गराईन्छ ।
- २) सहभागीहरूलाई एउटा महिलाहरूको र अर्को पुरुषहरूको गरी दुईवटा समूहमा विभाजन गरिन्छ । समूहमा कम्तिमा ६ देखि ८ जना महिला र त्यति नै पुरुष कृषकहरू हुनु राम्रो मानिन्छ । यो मूल्याङ्कन कृषि प्रसारकर्ता वा अनुसन्धानकर्ताद्वारा सञ्चालनमा ल्याईन्छ ।
- ३) मूल्याङ्कनको आधारभूत नियमहरूका साथै आलुका क्लोन/जातका मूल्याङ्कन गर्ने बेलाको मापदण्ड वा प्रक्रियाका बारेमा पनि सबै सहभागी समूहहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । क) रूपरङ्ग (Appearance) भन्नाले उसिनिएका आलु कस्तो देखिन्छ भन्ने हो, ख) स्वाद (Taste) भन्नाले आलु चाख्दा सहभागीहरूले महसुस गर्ने अनुभव हो, र ग) बनावट (Texture) भन्नाले आलुका सुक्खापनासँग सम्बन्धित विशेषता हो जस्तै: फ्यासफ्यासे, चिप्लो, कडा आदि ।
- ४) खनिसकेपछि छुट्याइएका आलुको क्लोन/जातलाई उसिनिन्छ र मातृ-शिशु परीक्षणमा प्रयोग गरिएको अङ्क प्रयोग गरी भाँडोमा राखिन्छ, ताकी त्यसलाई सजिलै पहिचान गर्न सकियोस् ।
- ५) हरेक प्यानलिस्टलाई मूल्याङ्कन फाराम 'फाराम ६' गुण पहिचान (अनुसूची १०) दिईन्छ । यसलाई पहिले नै प्रिन्ट गर्नु जरूरी छ । यो फाराममा कृषकहरूले हरेक आलुका क्लोन/जातका गुण, रूपरङ्ग, बनावट, स्वाद आदिका बारेमा अभिलेख राख्नुपर्दछ (X चिन्ह लगाउने) ।

६. हरेक मूल्याङ्कन व्यक्तिगत हो भनी सबैलाई बेला-बेलामा जानकारी गराउनु जरूरी छ । सहभागीहरूलाई तल उल्लेखित प्रश्नहरू दिमागमा राख्न लगाउनु पर्दछ:
 - रूपरङ्ग (Appearance): आलुको रूपरङ्ग धेरै राम्रो, मध्यम वा नराम्रो कस्तो छ?
 - स्वाद (Taste): आलु धेरै स्वादिलो, ठिकठिकै स्वादिलो वा नमिठो कस्तो छ?
 - बनावट (Texture): के आलु फ्यासफ्यासे, धेरै नै फ्यासफ्यासे वा रसिलो छ?
७. यदि कृषकहरू निरक्षर छन् भने कृषि प्रसारकर्ताहरूले अनुसूची १० मा देखाइएको मूल्याङ्कन फाराम भर्न वा फाराममा सङ्केतहरू सही स्थानमा राख्न सहयोग गर्नुपर्दछ ।
८. हरेक प्यानलिस्टलाई पानीको बोतल प्रदान गरिन्छ ताकी उनीहरूले हरेक क्लोन/जातका मूल्याङ्कनका बेला मुख राम्रोसँग कुल्ला गरून् । यसो गर्दा उनीहरूलाई पानी ननिल्न भन्नुपर्दछ ।
९. प्यानलिस्टहरू हरेक एउटा नमूनाबाट अर्को नमूनामा ओहोरदोहोर गरी अनुसूची १० फाराम भर्दछन् । मूल्याङ्कन सकिए पश्चात् प्यानलिस्टहरूले फाराम सहजकर्तालाई हस्तान्तरण गर्दछन् ।
१०. आलुका क्लोन/जातका गुणसम्बन्धी तथ्याङ्क वा परीणाम सिधै सहभागीहरूलाई सुनाइ हाल्नु हुन्न । यो परीणाम आदानप्रदान कार्यशालामा मात्र सुनाईन्छ ।
११. सहभागीहरूलाई आलु खनिसकेपछि पनि मूल्याङ्कन प्रक्रिया जारी रहने कुरा अवगत गराई सो बेला पनि उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्नुपर्दछ ।
१२. प्यानलहरूका बिच शहरी केन्द्र जस्तै: नजिकको बजारमा विभिन्न उपभोक्ताहरू, थोक बिक्रेताहरू, रेष्टुरेण्ट आदिका विचार जान्न पहिलेका चरणहरू दोहोर्याउन सकिन्छ । यसको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि समेत अनुसूची १० फाराम प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

आलु खनीसके पछिको मूल्याङ्कन

आलु खनीसके पछिको मूल्याङ्कन

यो मूल्याङ्कनमा को सहभागी हुन्छन्?

आलु खनिसकेको ४५ दिनपछि हरेक क्लोन/जातको दानाको टुसाको सङ्ख्याको स्तरीय मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ । आलु खनेको ९० दिनपछि भण्डारण गरिएको क्लोन/जातहरूका दोस्रो मूल्याङ्कन गरिन्छ । ४५ दिनपछि गरिने पहिलो मूल्याङ्कनमा मातृ-शिशु परीक्षणका सम्बन्धित व्यक्तिहरू अर्थात् परीक्षण संयोजक वा प्राविधिक मात्र र ९० दिनपछि गरिने दोस्रो मूल्याङ्कनमा महिला र पुरुष कृषकहरू सहभागी हुन्छन् ।

यो मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ?

लगभग ४ घण्टामा सबै मूल्याङ्कन प्रक्रिया पुरा हुन्छ । यो मूल्याङ्कन आलु भण्डारण भएको स्थानमा गर्नसकिन्छ । यो मूल्याङ्कनका तीनवटा चरणहरू हुन्छन्:

- १) **टुसाका सङ्ख्याको मूल्याङ्कन:** परीक्षण संयोजकले भण्डारणमा रहेका आलुका क्लोन/जातले कत्तिको राम्रोसँग टुसा हाल्न सक्छ भनी मूल्याङ्कन गर्दछ ।
- २) **छनौट प्रक्रियाको सङ्कलन तथा श्रेणीकरण:** महिला तथा पुरुष कृषकहरूले अत्याधिक रूचाएका आलु खनीसकेपछिको चरणमा प्रक्रियाहरूको पहिचान ।
- ३) **भण्डारणमा भएका उत्कृष्ट क्लोनहरूका श्रेणीकरण:** कृषकहरूले सर्वाधिक रूचाएका क्लोनहरूका श्रेणीकरण

यो मूल्याङ्कनका चाहिने सामग्रीहरू

स्तरीय मूल्याङ्कन: स्केल, १० किलोसम्म आलु अट्ने प्लास्टिकको जालो, मार्कर, सिसाकलम, प्लास्टिक लेवल

श्रेणीकरण: फ्लिपचार्ट, कागजको झोला वा कार्डबोर्ड भाँडो, विभिन्न बालिका बीउहरू, टेप, मार्कर, र कार्डबोर्ड (२०x३० सेमि) । फूल फुल्ने चरणमा झै, तालिका १ लाई पहिले नै फ्लिपचार्टमा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्दछ ।

चरण १: स्तरीय मूल्याङ्कन: टुसाहरूका सङ्ख्या, फलको तौल/दाना तथा स्वास्थ्य

- १) यो मूल्याङ्कनका दुईवटा चरणहरू हुन्छन् । आलु खनेको ४५ दिनपछि पहिलो र ९० दिनपछि दोस्रो मूल्याङ्कन गरिन्छ । पहिलो मूल्याङ्कनका क्रममा पहिले नै भण्डारण गरिएका आलुका नमूनाहरूको तौल लिइन्छ । हरेक नमूनाबाट पाँचवटा दानाहरू छानिन्छन् र तिनका टुसाको सङ्ख्या गनिन्छ । आलुको कुल तौल तथा क्लोन/जातनहरूका अनुसार टुसाहरूका सङ्ख्या फाराम ७_Dormancy_तौल_फल (अनुसूची ११) मा दर्ता राखिन्छ । यो परीक्षणपछि आलुलाई पुनः भण्डारण गरिन्छ ।
- २) ९० दिनपछि गरिने दोस्रो मूल्याङ्कनमा पहिलो मूल्याङ्कनका क्रममा छानिएका पाँचवटा आलुका दानाहरू परीक्षणका लागि छानिन्छ । ती दानाहरूलाई होसियारीपूर्वक परीक्षण गरिन्छ । आलुको कुल तौल तथा क्लोन/जातनहरूका

अनुसार टुसाहरूका सङ्ख्या अनुसूची ११ मा दर्ता राखिन्छ ।

- ३) यो परीक्षणपछि हरेक दानाका टुसाहरू हटाईन्छ र टुसा र दानाहरूलाई छुट्टाछुट्टै जोखिन्छ । यी दुवैका तौलका विवरण अनुसूची ११ मा चढाईन्छ ।
- ४) दानामा देखिएका रोग तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गरिन्छ र अनुसूची ११ मा उल्लेख गरिन्छ । मूल्याङ्कनका दौरान देखिएका अन्य विवरणहरूलाई अवलोकन खण्डमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

दोस्रो चरण: छनौट प्रक्रियाहरूका सङ्कलन तथा श्रेणीकरण

१. यो मूल्याङ्कन आलु खनेको ९० दिनपछि कृषकहरूको समूहमा आयोजना गरिन्छ ।
२. उही कृषकहरूका समूह भेला हुन्छन् र परीक्षणका उद्देश्यहरू र दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराईन्छ ।
३. सकेसम्म महिला र पुरुषलाई भिन्न-भिन्न समूहमा राख्नुपर्दछ । त्यसपछि हरेक समूहलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नहोस्: तपाईं नयाँ आलुको जातमा भण्डारणका बेला कस्ता-कस्ता विशेषता वा गुणहरू होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, भण्डारण गरिएका दानाहरूको अवलोकन गर्दा के-कस्ता विशेषताका आधारमा तपाईं ती क्लोन/जातहरूलाई असल मानि छान्नु हुनेछ ।
४. कृषकहरूद्वारा उल्लेख गरेका गुण तथा विशेषताहरूका सूची तयार गरिन्छ । जस्तै: छोटो समयमा फल्ने, दानामा लाग्ने पुतली सहन सक्ने क्षमता, नरम आदि ।
५. कृषकहरूद्वारा रूचाइएका गुण तथा विशेषताहरू छात्रका लागि मतदान प्रक्रिया अपनाईन्छ । यो फूल फुल्ने चरण र आलु खन्ने चरणमा गरिने मतदान प्रक्रिया जस्तै नै हो (हेर्नुहोस्, फूल फुल्ने चरणको पहिलो चरण) । यसका परीणामहरू सबै सहभागीहरूलाई सुनाइन्छ ।
६. यसका परीणामहरू फाराम १_छनौट_चरणहरू (अनुसूची ७) मा अभिलेख गरी सबै मूल्याङ्कन सकिए पश्चात् विश्लेषण गरिन्छ । यस फारामले आलु खनीसकेपछिको छनौट प्रक्रियाका सङ्कलन तथा श्रेणीकरणका परीणामहरूलाई समेट्दछ ।

तेस्रो चरण: भण्डारणमा भएका सर्वोत्कृष्ट क्लोनको श्रेणीकरण

१. पहिलो चरण लगत्तै आलु खनीसकेको ९० दिनपछि यो मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
२. दोस्रो चरणमा सहभागी भएका कृषकहरूका समूह नै यसमा सहभागी हुन्छन् । यस चरणका उद्देश्यका बारेमा बताईन्छ । सहभागीहरूले क्लोन/जातहरू भण्डारण

गरिएका सबै भण्डारण स्थलका व्यवस्था तथा सुविधाहरू अवलोकन गर्दछन् ।

३. सबै क्लोन वा जातहरूलाई अङ्कन गरिनुपर्दछ ।
४. हरेक मूल्याङ्कन गरिने क्लोन/जातको छेउमा एउटा सानो भाँडो राखिएको हुन्छ ।
५. कृषकहरूलाई पहिले पहिचान गरिएका मापदण्डहरूलाई ध्यानमा राखी हरेक क्लोन/जातका दाना (Tuber) को अवस्था मूल्याङ्कन गर्न लगाउनु पर्दछ । त्यसपछि उनीहरूलाई मतदान प्रक्रियामार्फत् सर्वोत्कृष्ट तीनवटा क्लोन/जातहरू छान्न लगाउनु पर्दछ । यो फूल फुल्ने र फल खन्ने बेला अपनाइएका मूल्याङ्कन प्रक्रिया जस्तै नै हो (हेर्नुहोस्, फूल फुल्ने बेलाको दोस्रो चरण) ।
६. सबै कृषकहरूले मतदान गरिसकेपछि, सहजकर्ताले मत खसालेको भाँडो उठाई, हरेक क्लोन/जातमा खसालिएका बीउका दानाहरू गणना गर्दछन् । यसको परीणाम फाराम ८_छनौट_क्लोन_भण्डारण (अनुसूची १२) मा अभिलेख गरिन्छ । यस फाराममा भण्डारणबाट सर्वोत्कृष्ट क्लोन/जातको श्रेणीकरणको परीणाम उतारिन्छ ।
७. कृषकहरूले रूचाएका गुण तथा विशेषताहरू संलग्न भए नभएका बारेमा छलफल गराउन मतदान प्रक्रियाबाट आएका परीणामहरू सबै सहभागीहरूलाई सुनाईन्छ ।
८. क्लोनहरू भण्डारण गरिएका हरेक भण्डारण स्थलमा यो अभ्यासलाई दोहोर्याईन्छ ।
९. सहभागीहरूलाई भविष्यमा आयोजना गरिने परीणाम आदानप्रदान कार्यशालाका बारेमा जानकारी गराईन्छ । जहाँ सम्पूर्ण परीणामहरू, तथ्याङ्क विश्लेषण, तथा क्लोनको छनौटका बारेमा प्रस्तुतिहरू गरिन्छ ।

Mo
pe
Co
1

तथ्याङ्कः विश्लेषण तथा समिक्षा

तथ्याङ्क विश्लेषण तथा समिक्षा

सबै मूल्याङ्कनहरू सम्पन्न गरिसकेपछि यसका परीणामहरू थप विश्लेषणका लागि अनुसूचीमा प्रस्तुत गरिएका फारामहरूमा अभिलेख गरिन्छ । प्रतिवेदन तयारीका बेला लैङ्गिक तथ्याङ्कहरूलाई ध्यानमा राख्न जरूरी छ । लैङ्गिक अनुसन्धान तथा विश्लेषणका बारेमा जानकारी गराई लैङ्गिक बेवास्तालाई निवारण गर्न यस्ता लैङ्गिक/यौनिक तथ्याङ्कहरू एक महत्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री बन्न सक्छ ।

तलको तालिकामा विभिन्न मूल्याङ्कनमा प्रस्तुत गरिने केही परीक्षणहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

CIP ले 'उच्चतम अन्तर्क्रियात्मक तथ्याङ्क विश्लेषण प्लेटफर्म (HIDAP)' को विकास गरेको छ । जसले क्लोनजन्य बालीका प्रजनकहरूलाई तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्कको गुणस्तरियता मापन तथा विश्लेषण गर्नमा मद्दत पुर्याउँदै आएको छ ।

HIDAP का मुख्य विशेषताहरू निम्नलिखित छन्:

- तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न
- स्थलगत पुस्तिका सृजना गर्न
- प्रजनन डाटावेसबाट तथ्याङ्कहरूमा पहुँच पुर्याउन
- तथ्याङ्कहरूका गुणस्तर परीक्षण गर्न
- एकल तथा बहुल वातावरणीय तथ्याङ्कहरूका विश्लेषण गर्न
- छनौट सङ्केत गणना गर्न
- दोहोरी रहने प्रतिवेदनहरू तयार गर्न

तालिका ९. हरेक मूल्याङ्कन चरणमा सङ्कलित तथ्याङ्कहरू विश्लेषणका तत्त्वहरू तथा परीक्षण

तत्त्वहरू	मूल्याङ्कन चरण			परीक्षण
	फूल फुल्ने	खन्ने बेला	खनी सकेपछि	
मातृ-शिशु परीक्षण				Friedman परीक्षण, ANOVA
छनौट प्रक्रियाको सङ्कलन तथा वर्गिकरण	X	X	X	साधारण क्रम आवृत्ति
फ्लटहरूका अनुसार रूचाइएका क्लोनहरूका वर्गिकरण	X	X	X	विश्लेषण, Kruskal- Wallis परीक्षण, विद्यार्थीहरूका परीक्षण
बालीको स्तरीय मूल्याङ्कन		X	X	ANOVA, Shapiro Wilk परीक्षण
स्तरीय मूल्याङ्कन (टुसाहरूका संख्या)		X	X	(सन् १९६५)
अर्ग्यानोलेप्टिक (गुणस्तर) मूल्याङ्कन		X	X	प्रमुख तत्त्व विश्लेषण

अनुसूचीहरू

अनुसूची १. न्यूनतम परीक्षणसम्बन्धी जानकारीहरू

तत्व	मूल्य
मुख्य शिर्षकको छोटकरी शिर्षक	
संस्करण	V.2.1.0
बाली	आलु
परीक्षणको किसिम	मातृ-शिशु
सुझावहरू	
थालनी मिति	
समाप्ती मिति	
प्रमुख व्यक्ति	
साझेदारहरू	
स्थलको छोटकरी नामहरू	
कृषिपर्यावरणीय क्षेत्र	
CIP क्षेत्र	
महादेश	
देश	
एडमिन १	
एडमिन २	
एडमिन ३	
स्थानीय	
उचाई	
अक्षांश	
देशान्तर	
अधिकारवाला	अन्तर्राष्ट्रिय आलु केन्द्र (CIP)
प्रकाशक	अन्तर्राष्ट्रिय आलु केन्द्र (CIP)
प्रकार	तथ्याङ्क संग्रह
ढाँचा	एक्सेल २००३
परिचायक	पत्ता लगाउनु पर्ने
भाषा	अंग्रेजी
सम्बन्ध	NA
अनुमति पत्र	अन्तर्राष्ट्रिय आलु केन्द्र (CIP)
प्रयोगकर्ता	प्रजनक
स्रोत	मौलिक
निर्धारित मिति	२०२०-१२-३१
गुणस्तर सूचक	NA
अवस्था	मस्यौदा
सहयोगी	
परियोजनाको नाम	
परियोजना प्रारम्भ मिति	
परियोजना समाप्ति मिति	

अनुसूची २. परीक्षण स्थापना

तत्त्व	मातृ	शिशु १	शिशु २	शिशु ३
प्रयोगात्मक ढाँचा	Randomized Complete Block Design (RCBD)			
आनुवांशिक ढाँचा				
जेनोटाइप तत्त्वका लागि लेबल	संस्थागत सङ्ख्या			
पुनरावृत्ति भएका ब्लकहरूका सङ्ख्या	३			
ब्लकका आकार (BIBD मा मात्र लागू हुने)				
ब्लक सङ्ख्या				
प्रयोगात्मक वातावरण	स्थलगत			
प्लट शुरूवात सङ्ख्या	१			
प्रति प्लट रोपिएका बिरूवाहरूका सङ्ख्या	१०			
प्रति पाटोका लहरका सङ्ख्या	५			
हरेक लहरमा बिरूवाहरूका सङ्ख्या	१०			
पाटोको आकार (वर्गमिटर)	१५			
बिरूवाहरू बिचको दुरी (मिटर)	०.३			
लहरहरू बिचको दुरी (मिटर)	१			
रोपाईको घनत्व (बिरूवा/हेक्टर)	६,६६७			
लहरको दिशा				
रोपाईको मोड				
प्रयोगात्मक स्थलको क्षेत्रफल				
थप तत्त्वको नाम				
थप तत्त्वको तहहरू, तह १				
थप तत्त्वको तहहरू, तह २				
थप तत्त्वको तहहरू, तह ३				
थप तत्त्वको तहहरू, तह ४				
थप तत्त्वको तहहरू, तह ५				
अक्षाङ्क कुना १				
देशान्तर कुना १				
अक्षाङ्क कुना २				
देशान्तर कुना २				
अक्षाङ्क कुना ३				
देशान्तर कुना ३				
अक्षाङ्क कुना ४				
देशान्तर कुना ४				
प्रारम्भिक टुसाको लम्बाई (औषत)				
स्थलगत इतिहास बाली मौसम t-१				
स्थलगत इतिहास बाली मौसम t-२				
स्थलगत इतिहास बाली मौसम t-३				
स्थलगत इतिहास बाली मौसम t-४				
स्थलगत इतिहास बाली मौसम t-५				
सचेतक (सेन्सर) उच्च मौसमी तथ्याङ्क (मिटर)				

अनुसूची ४. बाली व्यवस्थापन

कार्यान्वयन श्रेणी	कार्यान्वयन प्रकार	मिति	जिम्मेवार	सञ्चालक	अवलोकन	सक्रिय तत्व	उत्पादन एकाग्रता	प्रयोगको मात्रा	प्रयोग गरिएको परिमाण	एकाई लागत	कूल खर्च
तयारी	मल										
तयारी	मल										
तयारी	मल										
तयारी	मल										
तयारी	रोपाई										
मूल्याङ्कन	आपतकालिन (५० प्रतिशतभन्दा बढी)										
व्यवस्थापन	पहिलो उपचार/निवारण										
व्यवस्थापन	दोस्रो उपचार/निवारण										
प्रयोग	दुसीनाशक										
प्रयोग	कीटनाशक										
प्रयोग	कीटनाशक										
मूल्याङ्कन	फूल फुल्ने चरण										
मूल्याङ्कन	फूल फुल्ने चरणमा सहभागीको कूल संख्या										
मूल्याङ्कन	फूल फुल्ने बेलामा सहभागी महिलाको कूल संख्या										
मूल्याङ्कन	फूल फुल्ने बेलामा सहभागी पुरुषको कूल संख्या										
व्यवस्थापन	हाँगा काट्ने										
व्यवस्थापन	आलु छिप्पाएको (Dehaulming) मिति (वर्ष-महिना-गते)										
व्यवस्थापन	भार व्यवस्थापन										
मूल्याङ्कन	बाली भित्राउने बेला										
मूल्याङ्कन	बाली चयनमा सहभागीको कूल संख्या										
मूल्याङ्कन	बाली चयनमा पुरुष सहभागीको कूल संख्या										
मूल्याङ्कन	बाली चयनमा महिला सहभागीको कूल संख्या										
बाली	बालीका प्रकार										
बाली	बाली लगाएको मिति										
बाली उठाएपछि	भण्डारणको मिति										
बाली उठाएपछि	भण्डारणको स्थान										
बाली उठाएपछि	भण्डारणको प्रकार										
शिशु १	किसानको नाम										
शिशु १	जमिनको कूल क्षेत्रफल										
शिशु १	आलुका लागि छुट्याइएको क्षेत्र										
शिशु १	भण्डारण मिति										
शिशु १	भण्डारण स्थान										
शिशु १	भण्डारण प्रकार										
शिशु २	किसानको नाम										
शिशु २	जमिनको कूल क्षेत्रफल										

शिशु २	आलुका लागि छुट्याइएको क्षेत्रफल										
शिशु ३	किसानको नाम										
शिशु ३	जमिनको कूल क्षेत्रफल										
शिशु ३	आलुका लागि छुट्याइएको क्षेत्रफल										

अनुसूची ५. फाराम १-क्लोन/जात छनौट मापदण्ड: मापदण्डको सङ्कलन तथा वर्गीकरण

ORD	चरण	पहिचान गरिएका मापदण्ड	प्राप्ताङ्क: पुरुष (मकैको संख्या)	महत्वको क्रम (पुरुष)	प्राप्ताङ्क: महिला (सिमीको संख्या)	महत्वको क्रम (महिला)	कूल प्राप्ताङ्क	पुरुष प्रतिशत	महिला प्रतिशत	कूल प्रतिशत
५	फूल फुल्ने बोटहरू									
४	फूल फुल्ने बोटहरू									
३	फूल फुल्ने बोटहरू									
२	फूल फुल्ने बोटहरू									
१	फूल फुल्ने बोटहरू									
३	बाली खन्ने									
५	बाली खन्ने									
१	बाली खन्ने									
२	बाली खन्ने									
४	बाली खन्ने									
१	भण्डारण									
२	भण्डारण									
३	भण्डारण									
४	भण्डारण									
५	भण्डारण									
६	भण्डारण									
७	भण्डारण									
८	भण्डारण									

थप जानकारीका लागि:

अन्तर्राष्ट्रिय आलु केन्द्र

<https://cipotato.org/>